

ANÁLISE DO IMPACTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO USO DE MEDICAMENTOS PARA SAÚDE MENTAL

[Medicina, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 22/11/2023](#)

ANALYSIS OF THE IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON THE USE OF MENTAL HEALTH MEDICATIONS

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.10197538

¹Adrielle de Lima Figueredo

²Aylon dos Santos Santana

³Paulo Henrique da Silva Rodrigues

⁴Robson Cerqueira Machado

⁵Vinilson Moreira da Cruz

⁶Flávio Simas Moreira Neri

RESUMO

A pandemia da COVID-19 acarretou diferentes mudanças nos âmbitos sociais, econômicos e ambientais. Estas, por sua vez, impactaram direta e indiretamente na saúde mental de toda a população mundial. Neste contexto, percebeu-se o aumento de transtornos de ansiedade e depressão, tornando-se necessária abordagens farmacoterapêuticas para garantir o bem-estar das pessoas. Diante desse cenário, este estudo tem como objetivo aprofundar a análise do impacto da pandemia de COVID-19 no uso de medicamentos para o tratamento de problemas associados a

saúde mental. A metodologia para a elaboração deste presente estudo configura-se como uma revisão integrativa da literatura, de natureza exploratória e descritiva. Foram selecionados e analisados 8 artigos científicos publicados no período de 2022 a 2023. Constatou-se que a pandemia de COVID-19 teve um impacto significativo no uso de medicamentos para saúde mental em todo o mundo, na maioria dos estudos analisados. Entre as classes de medicamentos psicotrópicos mais relatadas quanto a prescrição, dispensação e consumo, destacaram-se os antidepressivos, ansiolíticos e hipnóticos.

Palavras-chave: Medicamentos psicotrópicos. Saúde mental. Pandemia. Covid-19.

ABSTRAT

The COVID-19 pandemic has brought about different changes in the social, economic and environmental spheres. These, in turn, directly and indirectly impacted the mental health of the entire world population. In this context, an increase in anxiety and depression disorders was noted, making pharmacotherapeutic approaches necessary to guarantee people's well-being. Given this scenario, this study aims to further analyze the impact of the COVID-19 pandemic on the use of medications to treat problems associated with mental health. The methodology for preparing this present study is an integrative literature review, exploratory and descriptive in nature. Eight scientific articles published in the period from 2022 to 2023 were selected and analyzed. It was found that the COVID-19 pandemic had a significant impact on the use of mental health medications around the world, in most of the studies analyzed. Among the classes of psychotropic medications most reported in terms of prescription, dispensing and consumption, antidepressants, anxiolytics and hypnotics stood out.

Keywords: Psychotropic medications. Mental health. Pandemic. Covid-19.

INTRODUÇÃO

As pandemias têm feito parte do contexto histórico da humanidade e as implicações sociais, econômicas e ambientais que apresentaram, na maioria das vezes, correspondem a resultados negativos imensuráveis (HUREMOVIC, 2019). Ao longo dos anos, o estreitamento nas relações comerciais e interpessoais entre países no mesmo ou em diferentes continentes, tem possibilitado uma disseminação mais rápida dos agentes etiológicos responsáveis pelas pandemias (PIRET; BOIVIN, 2020).

No século XXI, pode-se destacar a pandemia do COVID-19, ocasionada pelo vírus SARS-Cov-2, que surgiu em Wuhan, na China (KHAN *et al.*, 2022). A COVID-19, por sua vez, além de apresentar um elevado número de mortes, mais de 6,9 milhões (WHO, 2023), impactou de forma direta e indireta na saúde mental de toda a população mundial, proporcionando um aumento significativo de transtorno de estresse pós-traumático, ansiedade e depressão (MAIA; DIAS, 2020; BAREEQA *et al.*, 2021).

Estes problemas de saúde mental estão associados à diferentes situações, como, por exemplo, a necessidade de isolamento social por medidas restritivas para minimizar a propagação do vírus e o medo de se contaminar com este. Isso acarretou uma transição abrupta no modo de vida das pessoas, desencadeando um nível substancial de pânico, medo e ansiedade em muitos indivíduos (BURHAMAH *et al.*, 2020; BAREEQA *et al.*, 2021).

Em virtude do aumento de transtornos associados à saúde mental, diferentes abordagens foram adotadas para minimizar possíveis danos à população, inclusive e, principalmente, abordagens farmacoterapêuticas. Neste contexto, constatou-se o aumento na utilização de medicamentos psicotrópicos, como, por exemplo antidepressivos e ansiolíticos (SANCHEZ *et al.*, 2022; COSTA; LIÉBANA; PIMENTEL, 2023; GARCÍA *et al.*, 2023). Este aumento não está limitado à apenas um país, mas foi constatado em diferentes nações em todo o mundo, independentemente de gênero, classe social ou idade (MARAZZI *et al.*, 2022; SANCHEZ *et al.*, 2022). No Brasil, por exemplo, observou-se o aumento no consumo de alguns

psicotr3picos no primeiro ano da pandemia, comparando-se com o ano de 2019 (ANVISA, 2023).

Diante desse cen3rio, tendo em vista os fatores que corroboraram para o aumento de transtornos mentais no per3odo da pandemia, este estudo tem como objetivo aprofundar a an3lise do impacto da pandemia de COVID-19 no uso de medicamentos para o tratamento de doenç3as que afetam a sa3de mental.

METODOLOGIA

Este estudo representa uma revis3o integrativa da literatura, de car3ter explorat3rio e descritivo, com 3nfase na influ3ncia da pandemia de COVID-19 na utilizaç3o de medicamentos destinados 3 sa3de mental. Destaca-se que a revis3o integrativa desempenha um papel fundamental ao reunir e sintetizar dados cient3ficos pesquisados e desenvolvidos por diversos autores sobre o tema em quest3o, dando-se destaque aos estudos que apresentaram resultados significativos e possibilitando fazer comparaç3es e infer3ncias entre os estudos analisados (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010).

Dessa maneira, foram selecionados e analisados 8 artigos cient3ficos publicados no per3odo de 2021 a 2023. A pesquisa bibliogr3fica foi realizada nas seguintes bases de dados eletr3nicas: SCIELO (Scientific Electronic Library Online), LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ci3ncias da Sa3de) e Pubmed – Plataforma de busca norte-americana da National Library of Medicine. No decurso da pesquisa, foram empregados os seguintes descritores: “sa3de mental”, “pandemia”, “psicotr3picos” e “covid-19”, triados com aux3lio dos operadores booleanos “OR” e “AND”, a fim de otimizar a seleç3o dos artigos, incluindo-se os termos equivalentes em l3ngua inglesa e espanhola.

Os crit3rios de inclus3o para escolha dos artigos foram: trabalhos cient3ficos publicados nos idiomas portugu3s, ingl3s ou espanhol, relacionados 3 tem3tica de estudo, com foco em seres humanos; artigos

publicados nos últimos quatro anos, de 2020 a 2023; e aqueles que estivessem disponíveis de forma on-line, completa e de acesso gratuito para todos os públicos. Por outro lado, foram excluídos artigos que não se enquadravam no escopo temático definido, bem como resumos sem versões completas disponíveis gratuitamente. Além disso, pesquisas com enfoque em outras temáticas fora dos descritores estabelecidos foram excluídas após a leitura prévia dos resumos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foi elaborado um quadro (Quadro 1) que contém detalhes acerca dos trabalhos pesquisado, sendo descrito: autor, ano, objetivo, tipo de estudo e conclusões. Esse quadro foi criado com o intuito de apresentar de maneira concisa as principais informações extraídas dos artigos relacionados ao tema em análise, facilitando assim a compreensão dos resultados desta pesquisa.

Quadro 1 – Descrição dos artigos utilizados para construção da revisão integrativa, sendo apontados os seguintes dados: autores, ano, objetivo, tipo de estudo e conclusões.

Autor(res)/ Ano	Tipo de estudo	Objetivo	Conclusões
FERREIRA <i>et al.</i> , 2022.	Estudo retrospectivo de caráter quantitativo, exploratório e documental.	Examinar a frequência da prescrição e dispensação de benzodiazepínicos nas principais cidades do Brasil durante o primeiro trimestre de 2020 e 2021, levando em conta o contexto da pandemia de COVID-19.	Nos períodos analisados de 2020 e de 2021, não foi constatado um aumento estatisticamente significativo na prescrição e também na dispensação de benzodiazepínicos nas capitais brasileiras.
GONZÁLEZ -LÓPEZ <i>et al.</i> , 2022.	Estudo de caráter observacional transversal.	Inspeccionar se houve mudanças no uso de antidepressivos, ansiolíticos e hipnótico-sedativos na atenção primária à saúde durante a pandemia de COVID-19, em comparação com o período anterior	Durante a pandemia de COVID-19, houve um aumento no uso de medicamentos psiquiátricos, especialmente entre mulheres, idosos e residentes de áreas rurais.

		a pandemia.	
SANCHEZ <i>et al.</i> , 2022.	Estudo retrospectivo de coorte.	Examinar a influência, a partir do início da pandemia do COVID-19, no consumo de medicamentos psicotrópicos entre os militares franceses.	Acredita-se que a pandemia de COVID-19 tenha afetado de maneira substancial a saúde mental dos membros das forças armadas francesas, conforme evidenciado pelas mudanças nas taxas de prescrição de <u>medicamentos psicotrópicos</u> .
ESTRELA <i>et al.</i> , 2022.	Este estudo possui uma abordagem de séries temporais.	Analisar as evoluções na prescrição de ansiolíticos, sedativos, hipnóticos e antidepressivos em contextos ambulatoriais em Portugal e investigar se a pandemia da COVID-19 influenciou as <u>tendências de prescrição</u> .	Ao analisar gênero e faixa etária, notam-se variações no impacto imediato e nas tendências de prescrição durante um ano da pandemia de COVID-19.
RØMER <i>et al.</i> , 2023.	Estudo de coorte nacional retrospectivo com base na população.	Investigar se a infecção pelo SARS-CoV-2 estava relacionada a um aumento de longo prazo no risco de internações psiquiátricas e na prescrição de novos medicamentos psicoativos na população geral da Dinamarca.	Houve um aumento no uso de medicamentos psicoativos, como benzodiazepínicos, em indivíduos que testaram positivo para o SARS-CoV-2, mas não houve aumento no risco de hospitalizações psiquiátricas.
COSTA; LIEBANA; PIMENTEL, 2023.	Estudo de natureza quantitativa, descritiva, analítica, observacional e transversal.	Examinar o uso de substâncias psicoativas entre estudantes universitários, investigando sua relação com variáveis sociodemográficas e o <u>impacto da pandemia de COVID-19</u> .	As variáveis sociodemográficas e a pandemia de COVID-19 influenciam o consumo de substâncias psicoativas entre os estudantes do ensino superior.

SAPINO <i>et al.</i> , 2023.	Estudo de natureza quantitativa, descritiva.	Investigar o consumo de antidepressivos em consequência da COVID-19 na região de Santa Cruz de Tenerife e nas quatro ilhas que a constituem.	Inicialmente, poderíamos esperar um aumento no uso de antidepressivos devido à COVID-19 e suas implicações na saúde social, física e mental da população. No entanto, os resultados a nível provincial indicam um aumento no uso, mas dentro dos <u>níveis esperados</u> antes da pandemia.
GARCÍA <i>et al.</i> , 2023.	Estudo de caráter retrospectivo observacional.	Analisar os impactos da pandemia de COVID-19 no uso de medicamentos psicotrópicos.	Nos últimos quatro anos, houve um aumento constante no uso de psicotrópicos, com um aumento significativo em 2020 para ambas os sexos, coincidindo com o início da pandemia SARS-COV-2 e a <u>implementação</u> de medidas rigorosas de saúde pública para combatê-la.

Fonte: AUTORES, 2023.

Os estudos analisados representam diferentes contextos sociais, econômicos e ambientais que foram afetados de algum modo pela pandemia do COVID-19 (Quadro 1). Neste contexto, é factível encontrar diferenças no que concerne aos problemas de saúde mental desenvolvidos àquela época, assim como no perfil de utilização de medicamentos psicotrópicos pelos grupos analisados. Tendo-se em vista a heterogeneidade dos ambientes e das populações estudadas, o comportamento apresentado nas pesquisas analisadas, como um todo, não apontam total convergência quanto a relação entre o aumento nos transtornos mentais no período pandêmico e o aumento no consumo de psicotrópicos.

Em contrapartida, dos oito trabalhos selecionados, seis estudos constataram o aumento na prescrição, dispensação e consumo dos medicamentos psicotrópicos (GONZALEZ-LOPEZ *et al.*, 2022; SANCHEZ *et al.*, 2022; COSTA; LIÉBANA; PIMENTEL, 2023; GARCÍA *et al.*, 2023; RØMER *et al.*, 2023; SAPINO *et al.*, 2023).

Mesmo em realidades diferentes, em cada pesquisa pode-se observar o impacto da pandemia na saúde mental das populações analisadas, e, conseqüentemente no uso dos psicofármacos. Estes impactos correspondem aos transtornos de ansiedade e depressão em seus diferentes espectros, atrelados aos problemas e incertezas que passaram a ser enfrentados durante a pandemia, como o medo de contaminação com o vírus, isolamento social, perda do emprego e a morte de amigos e familiares.

As pesquisas analisadas propuseram-se a avaliar situações distintas em que se poderia implicar a prescrição, dispensação e uso de medicamentos psicotrópicos para os problemas associados à saúde mental, como a população das capitais brasileiras (FERREIRA *et al.*, 2022), a população portuguesa (ESTRELA *et al.*, 2022), a população da província de Santa Cruz

de Tenerife, nas Ilhas Canárias (SAPINO *et al.*, 2023), a população de Almería, Espanha (GONZALEZ-LOPEZ *et al.*, 2022), militares franceses (SANCHEZ *et al.*, 2022), cidadãos dinamarqueses adultos (RØMER *et al.*, 2023), estudantes universitários (COSTA; LIÉBANA; PIMENTEL, 2023) e a população das Astúrias (GARCÍA *et al.*, 2023). Cada população estudada encontra-se inserida em ambientes cujas realidades variam e, obviamente, pode haver mudanças nas condutas sanitárias e médicas quanto à prescrição dos psicofármacos.

Ao se analisar o estudo de Ferreira e colaboradores (2022), constatou-se não haver, entre os anos 2020 e 2021 – principais anos da pandemia, um aumento na prescrição e dispensação de benzodiazepínicos nas capitais brasileiras que fosse considerado significativo. Contudo, destaca-se que a análise dos autores corresponderam ao recorte temporal de janeiro a março dos anos de 2020 e de 2021, o que pode apresentar uma limitação quanto ao consumo nos demais períodos dos anos. Pode-se depreender também que a comparação poderia ser realizada com o ano de 2019, uma vez que auxiliaria a avaliar uma possível correlação entre o período que antecede e os períodos em que decorre a pandemia.

Os dados apresentados por Estrela e colaboradores (2022), demonstraram diferentes contextos, como o aumento significativo da prescrição de ansiolíticos, hipnóticos e sedativos quando se analisa mulheres acima de 65 anos, mas uma redução na prescrição de antidepressivos, ansiolíticos, hipnóticos e sedativos entre crianças e adolescentes e redução na prescrição de antidepressivos para mulheres

idosas e homens. Contudo, os próprios autores apresentam como fatores limitantes ao trabalho a análise apenas de dados de prescrição no setor público, o que pode não corresponder de modo semelhante ao realizado na iniciativa privada, bem como o impacto da pandemia na acessibilidade aos serviços médicos, tendo em vista as restrições impostas pela pandemia.

Os dados da pesquisa de Sapino e colaboradores (2023) apontam que houve o aumento do consumo de antidepressivos, com destaque para aqueles pertencentes ao grupo dos inibidores seletivos da recombinação de serotonina (em especial a Sertralina, o Escitalopram e a Paroxetina). Segundo os autores, os valores apresentaram-se dentro do esperado para o período em questão, uma vez que estava na iminência de se declarar a pandemia e não se caracterizou uma alteração abrupta das prescrições destes medicamentos.

A análise do trabalho de Gonzalez-Lopez e colaboradores (2022) traz uma abordagem comparativa entre os períodos que precedem e decorrem a pandemia, observando o aumento no consumo de ansiolíticos, hipnóticos-sedativos e antidepressivos. Nesta análise, eles conseguiram depreender que as mulheres com idades de 75 a 84 anos foram quem mais consumiram os ansiolíticos, enquanto que as idosas com mais de 84 anos consumiram mais os hipnóticos-sedativos e os antidepressivos. Os autores também entendem que esse aumento não se restringe à pandemia, mas aos possíveis problemas de saúde que estão susceptíveis os indivíduos com essa faixa etária. O quantitativo populacional expressivo analisado por Gonzalez-Lopez e colaboradores (2022) demonstra o impacto do consumo de psicotrpicos naquela região no período pandêmico.

A análise da pesquisa de García e colaboradores (2023) demonstrou o aumento no consumo de medicamentos psicotrpicos, com destaque para os antidepressivos. Os dados apontaram um aumento gradual ao longo dos anos avaliados e com maior impacto a partir de 2020. Em virtude da abordagem proposta pelos autores, pode-se constatar também que as mulheres apresentaram um consumo duas vezes maior em relação aos homens, os maiores consumos foram observados entre os jovens e, corroborando aos dados de Gonzalez-Lopez e colaboradores (2022), as taxas de consumo de psicotrpicos estão vinculadas ao avanço da idade.

A pesquisa de Sanchez e colaboradores (2022) apontou um aumento na prescrição e dispensação de psicotrópicos, nesse caso para os militares franceses.

As principais classes dispensadas foram ansiolíticos, hipnóticos e antidepressivos, corroborando com o observado na pesquisa de Gonzalez-Lopez e colaboradores (2022). O estudo realizado com a população dinamarquesa (RØMER *et al.*, 2023), demonstrou um aumento específico no uso de benzodiazepínicos, com destaque para os indivíduos que apresentaram resultados positivos para infecção com o vírus SARS-Cov-2. Este trabalho também analisou o risco de internações psiquiátricas e constatou que não houve um aumento no período (RØMER *et al.*, 2023).

A análise realizada do trabalho Costa, Liébana e Pimentel (2023) destacou que no grupo de estudantes universitários avaliados, entre os medicamentos psicotrópicos, os ansiolíticos foram consumidos em 85% dos casos, os sedativos em 50%, os antidepressivos em 25% e os antipsicóticos em 20%. Destaca-se que, o uso dessas substâncias ocorreram, em sua maioria, sob prescrição médica, tanto para situações de emergência quanto em quadros de crise aguda (COSTA; LIÉBANA; PIMENTEL, 2023).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pandemia de COVID-19 apresentou impactos diretos e indiretos sobre a saúde mental da população mundial. Os temores e as incertezas que surgiram àquela época desencadearam o aumento de transtornos de ansiedade e depressão em seus diferentes espectros. Dessa forma, inúmeras pessoas passaram a necessitar e buscar diferentes formas de tratamento, inclusive farmacológicas. Isto, por sua vez, proporcionou um impacto significativo no uso de medicamentos para saúde mental em todo o mundo, conforme observado na maioria dos estudos analisados. Entre os medicamentos pertencentes ao grupo dos psicotrópicos, os que mais se destacaram foram os ansiolíticos, antidepressivos e hipnóticos, o

que proporciona uma preocupação quanto à saúde pública, de forma geral.

Nesse contexto, a realização de novas pesquisas é recomendada para trabalhos futuros, uma vez que esses estudos podem fornecer ideias e avaliações adicionais sobre os impactos a médio e longo prazo do uso de psicotrópicos durante e, principalmente, após a pandemia de COVID-19 e como esta influenciou o padrão de consumo dos mesmos, entre as diferentes populações em todo o mundo. A partir disto, novos estudos podem analisar, também, os possíveis casos de dependência que se iniciaram a partir do período pandêmico. Essas informações são importantes para desenvolver estratégias mais eficazes de gerenciamento de saúde mental em períodos de crise.

REFERÊNCIAS

ANVISA. **Consultar dados de vendas de medicamentos controlados, antimicrobianos e outros**. 2023. Disponível em: <<https://www.gov.br/pt-br/servicos/consultar-dados-de-vendas-de-medicamentos-controlados-antimicrobianos-e-outros>>. Acesso em: 14 nov. 2023.

BAREEQA, S. B. *et al.* Prevalence of depression, anxiety and stress in china during COVID-19 pandemic: A systematic review with meta-analysis. **The International Journal of Psychiatry in Medicine**, v. 56, n. 4, p. 210-227, 2021. Disponível em: <<https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0091217420978005>>. Acesso em: 04 set. 2023.

BURHAMAH, W. *et al.* The psychological burden of the COVID-19 pandemic and associated lockdown measures: Experience from 4000 participants. **Journal of Affective Disorders**, v. 277, p. 977-985, 2020. Disponível em: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7476447/>>. Acesso em: 06 set. 2023.

COSTA, X. T.; LIÉBANA, M. J. D.; PIMENTEL, M. H. Consumo das principais substâncias psicoativas em tempos de pandemia COVID-19 nos estudantes do ensino superior. **Revista de Enfermagem Referência**, p. 1-10, 2023. Disponível em: <https://scielo.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0874-02832023000200203?script=sci_arttext&pid=S0874-02832023000200203> Acesso em: 20 set. 2023.

ESTRELA, M. *et al.* Prescription of anxiolytics, sedatives, hypnotics and antidepressants in outpatient, universal care during the COVID-19 pandemic in Portugal: a nationwide, interrupted time-series approach. **J Epidemiol Community Health**, v. 76, n. 4, p. 335-340, 2022. Disponível em: <<https://jech.bmj.com/content/76/4/335>>. Acesso em: 14 set. 2023.

FERREIRA, D. A. *et al.* Prescrição e dispensação de benzodiazepínicos em tempos de pandemia da covid-19 no Brasil. **Revista de Pesquisa Cuidado é Fundamental Online – UNIRIO**, v. 14, p. 11460-11467, 2022. Disponível em: <<https://seer.unirio.br/cuidadofundamental/article/view/11460/11096>>. Acesso em: 20 set. 2023.

GARCÍA, M. L. N. *et al.* Psychotropic consumption before and during COVID-19 in Asturias, Spain. **BMC Public Health**, v. 23, n. 1, p. 1-9, 2023. Disponível: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10014411/>>. Acesso em: 17 out. 2023.

GONZÁLEZ-LÓPEZ, M. D. C. *et al.* Consumption of psychiatric drugs in primary care during the COVID-19 pandemic. **International Journal of Environmental Research and Public Health**, v. 19, n. 8, p. 4782-4793, 2022. Disponível em: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9030027/>>. Acesso em: 20 set. 2023.

HUREMOVIC, D. Brief History of Pandemics (Pandemics Throughout History). **Psychiatry of Pandemics: a mental health response to infection outbreak**, p. 7- 35, 2019. Disponível em:

<https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-15346-5_2>. Acesso em: 14 nov. 2023.

KHAN, N. *et al.* Modeling and forecasting the total number of cases and deaths due to pandemic. **Journal of Medical Virology**, v. 94, n. 4, p. 1592-1605, 2022. Disponível em:

<<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jmv.27506>>. Acesso em: 14 nov. 2023.

MAIA, B. R.; DIAS, P. C. Ansiedade, depressão e estresse em estudantes universitários: o impacto da COVID-19. **Estudos de psicologia (Campinas)**, v. 37, p. 1-8, 2020. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/1982-0275202037e200067>> Acesso em: 09 nov. 2023.

MARAZZI, F. *et al.* Psychotropic drug purchases during the COVID-19 pandemic in Italy and their relationship with mobility restrictions.

Scientific Reports, v. 12, n. 1, p. 19336-19345, 2022. Disponível em: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9651906/>>. Acesso em: 14 nov. 2023.

PIRET, J.; BOIVIN, G. Pandemics Throughout History. **Frontiers in microbiology**, v. 11, p.631736-631751 2020. Disponível em:

<<https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2020.631736/full>>. Acesso em: 14 nov. 2023.

RØMER, V. *et al.* SARS-CoV-2 and risk of psychiatric hospital admission and use of psychopharmaceuticals: A nationwide registry study of 4,585,083 adult Danish citizens. **European Psychiatry**, v. 66, n. 1, p. 1-10, 2023.

Disponível em:

<<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10305760/>>. Acesso em: 20 set. 2023.

SANCHEZ, M. A. *et al.* Trends in psychotropic drug consumption among French military personnel during the COVID-19 epidemic. **BMC Medicine**, v. 20, n. 1, p. 306- 315,2022. Disponível em:

<<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9470234/>>. Acesso em: 17 out. 2023.

SAPINO, M. *et al.* Efectos de la COVID-19 en el consumo de antidepresivos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias. **Farmacéuticos comunitarios**, v. 15, n. 1 p. 64-71, 2023. Disponível em:

<<https://www.farmacuticoscomunitarios.org/es/journal-article/efectos-covid-19-consumo-antidepresivos-provincia-santa-cruz-tenerife-islas-canarias/full>>. Acesso em: 20 set. 2023.

SOUZA, M. T.; SILVA, M. D.; CARVALHO, R. Revisão integrativa: o que é e como fazer. **Einstein**, v. 8, n. 1 p. 102-106, jan./mar., 2010. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S1679-45082010RW1134>>. Acesso em: 14 nov. 2023.

WHO. WORLD HEALTH ORGANIZATION. **WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard**. 2023. Disponível em: <<https://covid19.who.int/>>. Acesso em: 14 nov. 2023.

¹Graduanda em Farmácia. Universidade Salvador (UNIFACS)

E-mail: adrielelimafigueredo@outlook.com

²Graduando em Farmácia. Universidade Salvador (UNIFACS)

E-mail: aylons7@gmail.com

³Graduando em Farmácia. Universidade Salvador (UNIFACS)

E-mail: paulohenriquedasilvarodriguesh@gmail.com

⁴Graduando em Farmácia. Universidade Salvador (UNIFACS)

E-mail: robsoncerqueira1991@gmail.com

⁵Graduando em Farmácia. Universidade Salvador (UNIFACS)

E-mail: vinilsonklm@gmail.com

⁶Mestre em Ciências Farmacêuticas. Universidade Salvador (UNIFACS)

E-mail: fsmneri@gmail.com.

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
[revistaft.com.br/e
xpediente](http://revistaft.com.br/expresspediente) Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil